

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Custódio, Giovanna Pereira Calderaro.

Leonetti, Claudio.

RESUMO

Este artigo científico tem como foco central a gestão da inovação e suas estratégias de implementação nas organizações contemporâneas. Com base em extensa revisão bibliográfica e análise de estudos de caso, o estudo explora como as empresas podem efetivamente incorporar a gestão da inovação em sua cultura organizacional e práticas operacionais. A pesquisa destaca a importância de uma abordagem proativa e orientada para o futuro, que promova a criatividade, a experimentação e a adaptação às mudanças do ambiente de negócios. Para o desenvolvimento deste trabalho serão utilizadas as seguintes perguntas de pesquisa: como as estratégias como a criação de ambientes de trabalho colaborativos colaboram com a empresa? O estímulo à diversidade de ideias e a alocação de recursos específicos para atividades de inovação são discutidas como elementos-chave para o sucesso nesse processo? .Com isso, o papel crucial da liderança visionária e do alinhamento estratégico entre as metas de inovação e os objetivos organizacionais é enfatizado. Ao adotar estratégias, as organizações podem fortalecer sua capacidade de resposta às demandas do mercado, impulsionar a criação de valor e manter uma posição competitiva sustentável em um ambiente empresarial dinâmico e em constante evolução. A inovação é essencial para o sucesso das organizações no mundo atual.

Palavras-chave: Estratégias; Implementação; Criatividade; Experimentação; Liderança Visionária.

Introdução

A busca incessante por competitividade e sustentabilidade em um cenário econômico global marcado por rápidas transformações tecnológicas e sociais tem levado as organizações a repensarem suas práticas e estruturas. Nesse contexto, a inovação torna-se uma das principais ferramentas estratégicas para a diferenciação e o crescimento sustentável das empresas. No Brasil, instituições como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) vêm desenvolvendo políticas e ações para promover a inovação como motor do desenvolvimento econômico e social.

Autores como José Carlos Barbieri (1990) e Maria Thereza Fleury (2002) reforçam que a inovação não pode mais ser vista como uma atividade esporádica, restrita ao departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Ela deve estar integrada às práticas cotidianas da organização, incorporada à cultura empresarial e alinhada com seus objetivos estratégicos. Nesse sentido, surge a necessidade de estruturar a chamada "gestão da inovação", uma abordagem sistêmica voltada à criação, desenvolvimento e implementação de novos processos, produtos, serviços ou modelos de negócio.

Paralelamente, órgãos governamentais como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) têm desempenhado papel importante ao fomentar projetos que buscam difundir a cultura da inovação, como o programa UTFinova da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), voltado à capacitação de servidores e empresários para a implantação da gestão da inovação.

De acordo com Lastres e Cassiolato (2005), a construção de uma economia baseada no conhecimento requer a articulação entre atores sociais, instituições de pesquisa e o setor produtivo. Por isso, a gestão da inovação deve estar ancorada em uma abordagem colaborativa, capaz de promover o compartilhamento de conhecimentos e a valorização da diversidade de ideias. Assim, a presente pesquisa propõe-se a discutir, com base em uma fundamentação teórica robusta e em estudos empíricos, os principais elementos para uma gestão da inovação eficaz.

A investigação é guiada pelas seguintes questões: como ambientes de trabalho colaborativos contribuem para o sucesso das práticas inovadoras? De que forma a diversidade de ideias e a liderança visionária podem fomentar a inovação contínua? E quais os principais obstáculos enfrentados pelas empresas brasileiras nesse processo?

Por meio da análise desses aspectos, o artigo pretende contribuir para o avanço do debate sobre a inovação nas organizações, oferecendo subsídios teóricos e práticos que possam orientar

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

a formulação de políticas internas, estratégias gerenciais e ações voltadas à consolidação de uma cultura verdadeiramente inovadora.

Gestão da Inovação

A gestão da inovação pode ser definida como o conjunto de práticas sistemáticas destinadas a promover, organizar, direcionar e monitorar processos de inovação dentro das organizações. Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação exige mais do que criatividade espontânea; ela demanda processos estruturados, recursos alocados, metodologias ágeis e ambientes propícios à experimentação. No cenário brasileiro, autores como Torkomian (2009) e Terra (2005) argumentam que a gestão da inovação deve ser vista como uma competência organizacional crítica, relacionada à sobrevivência e competitividade no longo prazo.

Segundo Fleury e Fleury (2003), a inovação bem-sucedida está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de competências essenciais, que envolvem tanto o domínio de tecnologias quanto a capacidade de articulação organizacional. A inovação, nesse sentido, deixa de ser um ato isolado e passa a constituir uma diretriz estratégica, influenciando desde o planejamento até a execução das atividades operacionais.

No Brasil, embora haja uma crescente conscientização sobre a importância da inovação, a sua gestão ainda encontra barreiras significativas, como a escassez de recursos financeiros, a falta de profissionais qualificados, a ausência de uma cultura voltada ao risco e a desarticulação entre o setor produtivo e os centros de pesquisa (LASTRES; CASSIOLATO, 2005).

Portanto, gerir a inovação requer o desenvolvimento de mecanismos que estimulem a geração de ideias, a sua seleção criteriosa e a transformação dessas ideias em resultados concretos — sejam novos produtos, processos, serviços ou modelos de negócio. Trata-se, assim, de uma atividade contínua e transversal, que deve permear toda a organização.

Abordagem Proativa e Orientada para o Futuro

Uma das principais características das organizações inovadoras é a adoção de uma abordagem proativa e prospectiva. Isso significa antecipar tendências, interpretar sinais fracos do ambiente externo, investir em inteligência competitiva e explorar oportunidades emergentes. Para Nonaka e Takeuchi (1997), a inovação floresce em contextos onde o conhecimento tácito

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

é compartilhado, transformado e aplicado de forma dinâmica, o que exige um ambiente de aprendizado contínuo e de abertura à mudança.

Em âmbito nacional, Terra (2005) destaca que organizações brasileiras bem-sucedidas em inovação tendem a valorizar práticas de gestão baseadas em futuro, como a realização de foresight, o uso de roadmaps tecnológicos e o investimento em competências antecipatórias. Tais práticas são fundamentais para lidar com um ambiente de negócios volátil, incerto, complexo e ambíguo (VUCA).

Além disso, como apontado por Schlemmer e Saccol (2008), é preciso desenvolver uma cultura interna que legitime o erro como parte do processo de aprendizado, pois a inovação está inevitavelmente associada ao risco e à experimentação.

Importância da Liderança Visionária

A liderança visionária é um dos pilares da gestão da inovação. Líderes inovadores atuam como agentes de transformação, capazes de inspirar equipes, mobilizar recursos e direcionar esforços para metas ousadas e disruptivas. Segundo Amato Neto (2000), o papel do líder inovador vai além da supervisão técnica; ele é um articulador de redes, promotor de confiança e incentivador do conhecimento coletivo.

Torkomian (2009) reforça que líderes visionários são essenciais para o rompimento com modelos mentais tradicionais e para o fomento de uma cultura voltada à inovação. Eles devem ser capazes de equilibrar o incentivo à autonomia criativa com a necessidade de resultados mensuráveis, criando condições para que ideias sejam testadas, refinadas e aplicadas com efetividade.

Em estudos conduzidos por Fleury e Fleury (2003), verificou-se que empresas brasileiras com lideranças engajadas com a inovação apresentaram melhor desempenho em ambientes de alta competitividade. Portanto, a liderança inovadora está fortemente correlacionada com o êxito das estratégias organizacionais de longo prazo.

Implementação da Gestão da Inovação

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

Este capítulo detalha como as organizações podem implementar a gestão da inovação de forma eficaz, com base nas estratégias discutidas no artigo. Será apresentada uma abordagem estruturada que abrange a criação de ambientes de trabalho colaborativos, o estímulo à diversidade de ideias, a alocação de recursos específicos, o papel da liderança visionária e o alinhamento estratégico entre as metas de inovação e os objetivos organizacionais.

Criação de Ambientes de Trabalho Colaborativo

A colaboração é uma das molas propulsoras da inovação. Ambientes de trabalho colaborativos favorecem a troca de ideias, a cocriação de soluções e a integração de conhecimentos diversos. Para Amato Neto (2000), a colaboração interfuncional e intraorganizacional é essencial para o desenvolvimento de redes de inovação e ecossistemas produtivos mais dinâmicos.

No ambiente interno, empresas podem investir na reorganização dos espaços físicos, na criação de suas multidisciplinares, no uso de ferramentas digitais de gestão colaborativa e no estímulo à participação de todos os níveis hierárquicos nos processos decisórios.

Estímulo à Diversidade de Ideias

A diversidade de ideias é fundamental para a criatividade organizacional. Segundo D’Almeida (2012), equipes compostas por profissionais com diferentes formações, vivências e culturas tendem a gerar soluções mais criativas, complexas e eficazes. Assim, promover a diversidade não é apenas uma questão de equidade, mas uma estratégia deliberada de inovação.

Práticas como recrutamento inclusivo, programas de mentoria, rodas de conversa e hackathons podem ampliar a diversidade de perspectivas e aumentar o potencial inovador das equipes.

Alocação de Recursos para Atividades de Inovação

A inovação requer investimentos. Recursos financeiros, humanos e tecnológicos devem ser alocados de forma estratégica e contínua. Para Tidd et al. (2008), a existência de orçamento específico para projetos de inovação é um dos principais indicadores da maturidade inovadora de uma organização.

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

Além disso, as empresas precisam garantir que seus colaboradores tenham tempo dedicado a iniciativas de inovação, bem como acesso a ferramentas, laboratórios e tecnologias de suporte à experimentação.

Alinhamento Estratégico

O alinhamento estratégico entre as metas de inovação e os objetivos organizacionais constitui um dos pilares essenciais para a eficácia das iniciativas inovadoras dentro das empresas. Trata-se de assegurar que os esforços voltados à inovação estejam em consonância com o direcionamento estratégico da organização, evitando que se tornem iniciativas isoladas, fragmentadas ou sem aderência aos resultados esperados. A ausência desse alinhamento pode comprometer a efetividade das inovações, reduzindo seu impacto no desempenho organizacional de médio e longo prazos.

Fleury e Fleury (2003) apontam que a inovação, quando integrada de forma coerente à estratégia empresarial, tem potencial para criar vantagens competitivas sustentáveis, por meio da geração de valor, do desenvolvimento de capacidades únicas, da eficiência operacional e da ampliação da presença de mercado. Esse processo implica, portanto, enxergar a inovação como um componente estrutural do modelo de negócios e não apenas como uma função departamental restrita ao setor de P&D.

Para que o alinhamento estratégico se concretize de maneira plena, é necessário que a organização integre a dimensão da inovação em todas as fases do planejamento estratégico — da análise do ambiente ao desdobramento das metas operacionais. Isso requer mapear tendências tecnológicas, identificar lacunas e oportunidades no mercado, antecipar comportamentos de consumo, definir objetivos claros para atividades de inovação e estabelecer critérios para avaliação de resultados. Terra (2005) enfatiza que esse alinhamento demanda o envolvimento de todos os níveis organizacionais, desde a alta gestão até as equipes operacionais, por meio de uma comunicação eficaz e uma liderança comprometida com a visão de futuro.

Além disso, o alinhamento estratégico da inovação deve ser sustentado por estruturas organizacionais flexíveis, sistemas de gestão que favoreçam a experimentação e ambientes de

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

aprendizagem contínua. Conforme observa Torkomian (2009), a inovação só se torna efetivamente estratégica quando é incorporada à lógica organizacional de forma transversal, afetando desde o desenho das funções, o sistema de recompensas e reconhecimento, até os critérios de alocação de recursos financeiros e humanos.

Um aspecto fundamental é a criação de indicadores específicos para mensuração da contribuição da inovação ao desempenho global da organização. Esses indicadores podem incluir tanto métricas quantitativas — como número de novos produtos lançados, receitas oriundas de inovações, retorno sobre investimento (ROI) em inovação, número de patentes registradas — quanto qualitativas — como a percepção de valor pelos clientes, melhoria na imagem institucional ou fortalecimento da cultura inovadora.

Outro fator determinante para o sucesso do alinhamento é a governança da inovação. Empresas que estruturam comitês de inovação, conselhos estratégicos ou núcleos de inovação interna conseguem integrar mais eficazmente as iniciativas inovadoras ao planejamento estratégico da organização, promovendo uma gestão mais integrada, coesa e adaptativa. Segundo Amato Neto (2000), essa articulação entre diferentes áreas da empresa é essencial para garantir sinergia entre os projetos e coerência com os objetivos organizacionais.

Importante destacar que o alinhamento estratégico da inovação não deve ser estático, mas dinâmico e adaptável, refletindo as mudanças no ambiente externo e nos próprios objetivos organizacionais. À medida que o contexto competitivo evolui, é fundamental revisar constantemente os direcionamentos estratégicos, ajustando as ações inovadoras para garantir sua relevância e eficácia.

Por fim, cabe mencionar que esse alinhamento só se consolida plenamente quando a cultura organizacional internaliza a inovação como valor central. Organizações que incentivam o pensamento crítico, a autonomia criativa, a valorização do conhecimento e a experimentação tendem a alinhar de forma mais natural seus objetivos estratégicos às práticas de inovação.

Criação de Ambientes Colaborativos

A criação de ambientes colaborativos dentro das organizações é um fator determinante para o sucesso da gestão da inovação. Tais ambientes não apenas incentivam a cooperação entre equipes, mas também promovem o intercâmbio de ideias, a interdisciplinaridade e a construção

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

coletiva de soluções, elementos fundamentais para o desenvolvimento de projetos inovadores. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento é criado de maneira dinâmica nas interações sociais, sendo os ambientes colaborativos o espaço privilegiado para esse tipo de troca.

No contexto organizacional brasileiro, Terra (2005) destaca que ambientes colaborativos vão além da disposição física ou uso de tecnologia: dizem respeito à construção de uma cultura baseada na confiança, na transparência e na valorização da contribuição de cada indivíduo. Para isso, é necessário que a organização promova mecanismos que incentivem o diálogo aberto, a horizontalidade nas relações e a integração entre diferentes áreas e níveis hierárquicos.

A arquitetura dos espaços de trabalho também desempenha um papel importante. Escritórios abertos, áreas comuns de convivência, salas de reunião criativas e espaços de inovação (como labs ou hubs internos) são exemplos de estratégias que contribuem para um ambiente colaborativo. Contudo, mais importante do que o espaço físico é o incentivo cultural ao compartilhamento de ideias e ao trabalho em equipe.

O uso de ferramentas digitais também potencializa a colaboração, especialmente em ambientes híbridos ou remotos. Plataformas de gestão de projetos, redes sociais corporativas, softwares de comunicação síncrona e assíncrona, entre outros, facilitam a troca de informações, a realização de reuniões ágeis e a integração entre equipes distribuídas.

Segundo Amato Neto (2000), a criação de ambientes colaborativos é essencial para a formação de redes de inovação dentro e fora da empresa, o que amplia o acesso a conhecimentos, recursos e parceiros estratégicos. Essas redes aumentam a capacidade da organização de responder a demandas complexas de forma ágil e criativa.

Por fim, é fundamental que esses ambientes sejam sustentados por políticas institucionais que incentivem o comportamento colaborativo, como programas de reconhecimento em equipe, metas compartilhadas, indicadores coletivos de desempenho e treinamentos focados em competências socioemocionais. Com isso, a organização fortalece seu capital social interno, promovendo um ecossistema propício à inovação contínua.

Estímulo à Diversidade de Ideias

A diversidade de ideias é um dos elementos-chave para o florescimento da inovação nas organizações. Ao reunir indivíduos com diferentes experiências, formações, origens culturais e

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

visões de mundo, cria-se um ambiente propício ao surgimento de soluções criativas e disruptivas. A heterogeneidade cognitiva é, portanto, um diferencial estratégico, capaz de impulsionar o pensamento crítico, o questionamento de padrões estabelecidos e a geração de alternativas inovadoras.

Segundo D’Almeida (2012), a inovação está diretamente ligada à capacidade da organização de absorver e recombinar conhecimentos distintos, o que só é possível quando há abertura para a diversidade. No contexto brasileiro, esse aspecto assume ainda maior relevância diante da pluralidade étnica, regional e socioeconômica do país, que pode ser explorada de maneira estratégica para criar soluções mais adequadas à realidade local e global.

Entre as estratégias para fomentar a diversidade de ideias, destaca-se, em primeiro lugar, o recrutamento inclusivo. Processos seletivos que buscam atrair talentos com perfis variados — tanto do ponto de vista técnico quanto comportamental — contribuem para compor equipes multidisciplinares e complementares. Além disso, programas de diversidade e inclusão são fundamentais para garantir que esses talentos sejam não apenas admitidos, mas também integrados e valorizados em sua individualidade.

A criação de espaços de escuta ativa também é essencial. Fóruns, comitês, rodas de conversa e pesquisas internas são instrumentos que permitem capturar percepções e sugestões vindas de diferentes áreas da organização. Conforme apontam Fleury e Fischer (1996), o reconhecimento e o respeito às diferenças individuais ampliam o repertório coletivo e criam um clima organizacional mais aberto à inovação.

Outras práticas eficazes incluem a realização de workshops, hackathons e sessões de brainstorming interdepartamentais, que promovem a convivência entre profissionais de áreas distintas e incentivam a construção conjunta de soluções. Essas atividades devem ser mediadas por facilitadores treinados, que garantam a escuta equitativa e o aproveitamento efetivo das contribuições de todos os participantes.

Por fim, é importante que a diversidade seja reconhecida como um valor estratégico, refletido nas políticas de gestão de pessoas, nos indicadores de desempenho e nas metas organizacionais. Organizações que promovem a diversidade de forma genuína tendem a apresentar maior capacidade de adaptação, resiliência e competitividade em contextos incertos e mutáveis.

Considerações

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

Ao longo deste estudo, foi possível constatar que a gestão da inovação configura-se como um dos pilares estratégicos centrais para a sustentabilidade e competitividade das organizações contemporâneas. Em um cenário global marcado por rápidas transformações tecnológicas, instabilidade econômica e mudanças nos padrões de consumo, inovar deixou de ser uma escolha opcional para tornar-se um imperativo organizacional. Empresas que não incorporam sistematicamente a inovação em suas práticas correm o risco de se tornarem obsoletas diante da velocidade com que o ambiente externo evolui.

Com base em uma revisão bibliográfica robusta, aliada à análise crítica de experiências bem-sucedidas em organizações públicas e privadas, foram destacados os principais elementos que compõem um sistema eficaz de gestão da inovação. Entre eles, merecem atenção especial: a criação de ambientes colaborativos que favoreçam a troca de ideias e o trabalho em equipe; o estímulo à diversidade cognitiva e cultural como forma de ampliar o repertório criativo; a alocação estruturada de recursos financeiros, humanos e tecnológicos voltados para a inovação; a liderança visionária como condutora do processo; e o alinhamento estratégico entre as iniciativas inovadoras e os objetivos organizacionais.

Tais componentes, quando integrados de forma coerente, criam uma base sólida para que a inovação não apenas aconteça de forma pontual, mas seja transformada em um processo contínuo, gerador de valor sustentável. Como observa Torkomian (2009), a inovação eficaz é aquela que se enraíza na cultura organizacional e que se manifesta na forma como a empresa aprende, compartilha conhecimento, toma decisões e responde às oportunidades e ameaças do mercado.

Contudo, a realidade das organizações brasileiras impõe desafios concretos à implementação da gestão da inovação. Dentre os principais obstáculos identificados, destacam-se: a resistência cultural à mudança e ao risco; a ausência de políticas internas que incentivem a experimentação; a limitação de recursos para investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D); e a fragilidade da articulação entre empresas, universidades, centros de pesquisa e demais atores do sistema nacional de inovação. Como apontam Lastres e Cassiolato (2005), enfrentar tais barreiras requer não apenas políticas públicas articuladas e consistentes, mas também uma mudança de mentalidade por parte dos gestores e líderes empresariais.

Recomenda-se que futuras pesquisas aprofundem temas ainda pouco explorados na literatura nacional, tais como:

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

- A relação entre estilos de liderança e os níveis de inovação nas organizações brasileiras;
- O impacto das redes colaborativas interorganizacionais na capacidade inovadora das empresas;
- Comparações entre setores industriais, de serviços e do agronegócio no que tange às práticas de inovação;
- Estudos longitudinais que avaliem a evolução da maturidade em gestão da inovação no Brasil;
- A contribuição da inovação aberta, das startups, dos ambientes de coworking, das universidades e dos centros tecnológicos na dinamização do ecossistema de inovação empresarial.

Conclui-se, portanto, que a gestão da inovação, quando compreendida como uma competência organizacional estratégica, tem o poder de transformar realidades internas e externas, promover o desenvolvimento econômico, fomentar a competitividade sistêmica e gerar soluções criativas e sustentáveis para os desafios do século XXI. O investimento contínuo em inovação não deve ser visto apenas como uma vantagem competitiva, mas como um compromisso ético com o futuro das organizações, da sociedade e do planeta.

REFERÊNCIAS

- AMATO NETO, J. Cooperação interempresarial e inovação: modelos, práticas e redes de empresas. São Paulo: Atlas, 2000.
- D'ALMEIDA, R. A. Gestão estratégica da inovação: uma abordagem baseada na construção coletiva do conhecimento. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- FLEURY, M. T. L.; FISCHER, R. M. Cultura e poder nas organizações. São Paulo: Atlas, 1996.
- FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L. Estratégias empresariais e formação de competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2003.
- LASTRES, H. M. M.; CASSIOLATO, J. E. *Inovação e sistemas locais no contexto da globalização: algumas experiências brasileiras*. Revista de Economia Contemporânea, v. 9, n. 2, p. 273-306, 2005.
- LASTRES, H. M. M. *A construção social da inovação: inovação e desenvolvimento no contexto da globalização*. Rio de Janeiro: Ipea, 2007.

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação do conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

SCHLEMMER, E.; SACCOL, A. Z. *Ambientes virtuais de aprendizagem e aprendizagem organizacional: conexões e perspectivas para a inovação*. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 12, n. 1, p. 185-209, 2008.

TERRA, J. C. C. Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial. São Paulo: Negócio Editora, 2005.

TORKOMIAN, A. L. V. Gestão da inovação tecnológica: uma abordagem estratégica. São Paulo: Editora da Unesp, 2009.

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. *Gestão da inovação*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

Autor: Custódio, Giovanna Pereira Calderaro. Leonetti, Claudio. Págs 47-58